

73 trabalhos publicados em anais de eventos (completo) sobre ou com avaliação da incerteza, com a coautoria de Ricardo de Araújo Kalid

1. COSTA, M. S. L.; BRITO, R. M.; CARVALHO, H. S.; **Kalid, R. A.**; MARTINS, M. A. F.. Avaliação da incerteza aplicada à reconciliação de dados de um balanço hídrico em uma universidade pública brasileira In: 11º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2021, Via Internet.

Anais do 11º Congresso Brasileiro de Metrologia 2021,

Palavras-chave: reconciliação de dados, reconciliação de vazões, Data Reconciliation, balanço de massa, balanço hídrico
Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page: [http://https://metrologia2021.org.br/?p=1626]

Este artigo realiza a avaliação da incerteza antes e após a aplicação da reconciliação de dados no balanço hídrico do Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia. Na avaliação da incerteza, é utilizada a Lei de Propagação da Incerteza (LPU) para correntes aquosas mensuráveis, e o conceito de Qualidade da Informação (QI) para correntes não mensuráveis, porém estimadas por outros meios; desta maneira há redundância de informação e é possível aplicar a reconciliação de dados no balanço hídrico. Os resultados indicaram que, após a reconciliação de dados, com maior credibilidade, a incerteza-padrão global do sistema foi reduzida em 56,9 %, as incertezas-padrão das correntes não medidas reduziram significativamente e os balanços de massa puderam consistentemente ser satisfeitos. A aplicação da reconciliação de dados combinada com a LPU e a QI possibilitaram a obtenção de um balanço hídrico fenomenologicamente consistente, o que fomenta a tomada de decisão mais assertiva na gestão hídrica do campus.

2. CARVALHO, H. S.; COSTA, M. S. L.; BRITO, R. M.; **KALID, R. A.**; MARTINS, M. A. F.. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA MICROMEDIÇÃO DE VAZÃO DE ÁGUA DE EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL In: 31º congresso da ABES, 2021, Curitiba. **Anais do 31º congresso da ABESABES, 2021,**

Palavras-chave: incerteza de medição, micromedição, equipamentos hidrossanitários

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://https://icongresso.abes-dn.itarget.com.br/anais/index/index/cc/9]

3. CARVALHO, H. S.; COSTA, M. S. L.; BRITO, R. M.; **Kalid, R. A.**; MARTINS, M. A. F.. CONSTRUÇÃO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO USO DE ÁGUA EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS In: 31º congresso da ABES, 2021, Curitiba. **Anais do 31º congresso da ABESABES, 2021,**

Palavras-chave: incerteza, equipamentos hidrossanitários, planilha

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://https://icongresso.abes-dn.itarget.com.br/anais/index/index/cc/9]

4. CARVALHO, H. S.; COSTA, M. S. L.; BRITO, R. M.; **Kalid, R. A.**; MARTINS, M. A. F.. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS A PARTIR DO MONITORAMENTO DA VAZÃO DE ÁGUA In: 31º congresso da ABES, 2021, Curitiba. **Anais do 31º congresso da ABES2021,**

Palavras-chave: incerteza de medição, manutenção, equipamentos hidrossanitários

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://https://icongresso.abes-dn.itarget.com.br/anais/index/index/cc/9]

5. Primo, R. G. B.; SILVA, M. S.; **Kalid, R. A.**. Uncertainties of the LCA of Two Water Heating Routes In: Conferências ASCE-ICVRAM-ISUMA, 2018, Florianópolis. **Anais da Conferências ASCE-ICVRAM-ISUMA2018,**

Palavras-chave: Uncertainty analysis, life cycle assessment, water heating routes, SimaPro

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0153.PDF]

This paper discusses and applies a methodology for assessing uncertainties in the LCA of the Low Cost Solar Heating System (LCHS), versus the Electric Shower (ES), through SimaPro software. It reviews the criteria of the Pedigree Matrix and simulates 16 impacts of manufacturing processes, operation and disposal/treatment of resources and materials. It was concluded that, according to expectations, the LCHS involves a larger volume of materials and a very low energy consumption and, conversely, the ES encloses a small volume of materials, but a relatively high consumption of electricity. The statistical test authorize comparisons of superiority between systems in relation to the impacts "Climate change"; "Photochemical ozone formation" and "Acidification"; but, does not authorize, without requalifying the data, clear choices between the systems regarding the other categories of impact. These conclusions need to be validated empirically, starting with the reduction of the uncertainties associated with the inventory process.

6. MEIRA, R. L.; COSTA, Glória Meyberg Nunes; **Ricardo A. Kalid**; VALVERDE, K.. Novo método para a caracterização de compressores na presença de incerteza In: CMN 2015 - Congress on Numerical Methods in Engineering, 2015, Lisboa - Portugal. **Congress on Numerical Methods in Engineering2015,**

Palavras-chave: Curva de Compressores, Gás Real, incerteza

Referências adicionais: Brasil/Inglês.

Lisboa, June 29 to July 02, 2015

7. COSTA, E. A.; FERNANDES, J. K. O.; MARTINS, M. A. F.; **Ricardo KALID**. Análise de

desempenho de um trocador de calor industrial considerando a incerteza de medição In: XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014, Florianópolis. **Congresso Brasileiro de Engenharia Química**2014,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
Congresso 19 a 22.10.2014*

8. FERNANDES, J. K. O.; REIS, R. L.; VALVERDE, K.; **Ricardo de Araujo Kalid**. Application Of Spc To Reduce The Calibration Cost In Laboratories In: 7th International Conference on Production Research, 2014, Peru. **7th International Conference on Production Research**2014,

*Palavras-chave: Calibration, Control Charts, SPC, Equipments, Laboratory Analysis, Reliability
Referências adicionais: Brasil/Inglês.
Evento período 30.07 a 02.08.14*

9. SOUZA, C. S.; SANTOS, A. C.; NARCISO, Marcos; NASCIMENTO, I. O. C.; QUEIROZ, Luciano Matos; **Kalid, Ricardo A**; MELO, S. A. B. V.; PESSOA, Fernando Luiz Pellegrine. Process integration for industrial water reuse: A case study from a Brazilian biodiesel commercial plant In: 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2014 Prague and 7th Conference PRES, 2014, Praga. **21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA**2014, v.1, p.746

*Palavras-chave: Biodiesel, alkaline catalysis, process integration, water source diagram, water reuse
Referências adicionais: República Tcheca/Inglês.
23 a 27.08.2014, Praga*

10. PATRICIO, R. S.; TELES, E. O.; **KALID, RICARDO DE ARAÚJO**. Proposta de framework para calibração In: 3º Congresso Internacional de Metrologia Mecânica, 2014, Gramado. **Congresso Internacional de Metrologia Mecânica**2014,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
Congresso 14 a 16.10.2014*

11. FONTES, R. M.; R. Requião; **Kalid, Ricardo**; SILVA, Y. L.. Abordagem GUM-S1 para problemas de reconciliação In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso 24 a 27.11.13*

12. **KIPERSTOK, Asher**; VALE, Edson Cordeiro do; NARCISO, Marcos Vinícius Almeida; Kalid, Ricardo A.. Alocação Ótima de medidores de vazão usando reconciliação de dados em um sistema sem redundância In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso 24 a 27.11.13*

13. MENEZES, J. E. F.; R. Requião; **Kalid, Ricardo**. Aplicação do método de Monte Carlo via Cadeias de Markov em Inferência Bayesiana In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso em 24 a 27.11.13*

14. COSTA, E. A.; Raony Maia Fontes; R. Requião; **Kalid, Ricardo**. Avaliação da incerteza em estimativa de vazão de água em um aeroporto In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso 24 a 27.11.13*

15. GARCIA, J. G. A.; R. Requião; **Kalid, Ricardo**. Extensão do Método de Kragten para sistema multivariados In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso 24 a 27.11.13*

16. SANTANA, D. D.; MATOS, F. F.; NERY JUNIOR, G. A.; **Kalid, Ricardo**. Identificação e avaliação de estados estacionários In: VII Congresso Brasileiro de Metrologia, 2013, Ouro Preto/MG. **Congresso Brasileiro de Metrologia**2013,

*Referências adicionais: Brasil/Português.
congresso 24 a 27.11.13*

17. NARCISO, Marcos Vinícius Almeida; VALLE. Edson; **KIPERSTOK, Asher**; KALID, R. A.. Optimizing sensor allocation using reconciled data in systems with scarface measurements: Minlp and milp approaches In: ENGOTP2012- 3rd International Conference on engeneering optimization, 2012, **Engopt 2012**2012,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

18. R. Requião; **Kalid, R.A.**; SOARES, R. P.. Uso da incerteza no acompanhamento de processos: determinação do momento para manutenção de trocadores de calor In: XIX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2012, Búzios/RJ. **Uso da incerteza no acompanhamento de processos: determinação do momento para manutenção de trocadores de calor**2012,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 09 a 12.09.2012

19. NARCISO. Marcos; VALLE. Edson; BRAGA. Elias; **KIPERSTOK, Asher**; Kalid, Ricardo A.. A MINLP formulation to optimize sensor allocation using reconciled data in systems with fewer measurements In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **A MINLP formulation to optimize sensor allocation using reconciled data in systems with fewer measurements**2011,

Palavras-chave: Sensor network desing, MINLP Optimization, Data Reconciliation, Reliability, Quality of information

Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 27 a 30.09.2011

20. ALMEIDA, C. R.; **Kalid, R.A.**. Avaliação da Incerteza de Mediação através do Método Clássico ISO-GUM em Procedimentos Laboratoriais In: XXX Seminário Estudantil de Pesquisa e XII Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2011, SALVADOR. **Seminário Estudantil de Pesquisa e Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação**2011,

Referências adicionais: Brasil/Português.

21. SILVA, C. E. P. M.; **Kalid, Ricardo**; Oliveira-Esquerre, Karla Patricia. Avaliação da Incerteza de Medição Associada a Indicadores de desempenho Ambiental In: XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP, 2011, Belo Horizonte - MG. **XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP**2011,

Referências adicionais: Brasil/Português.

evento em 04 a 07.10.2011

22. Martins, Márcio A. F; SOUZA, Reiner Requião de; Gonçalves, Guilherme A. A; **Kalid, R.A.**. Avaliação da Incerteza em Estimativa de medição de vazão: Um caso implícito, não linear e multivariável In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Avaliação da Incerteza em Estimativa de medição de vazão: Um caso implícito, não linear e multivariável**2011,

Palavras-chave: incerteza de medição., estimativa de vazão, modelos implícitos, modelos não lineares, sistemas multivariáveis

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 27 a 30.09.2011

23. NOVAIS, G. A.; **Kalid, Ricardo**. Avaliação dos métodos lineares e não-lineares para estimativa da incerteza de medição em sistemas multivariáveis In: XXX Seminário Estudantil de Pesquisa e XII Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2011, Salvador. **Seminário Estudantil de Pesquisa e Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação**2011,

Referências adicionais: Brasil/Português.

24. Martins, M.A.F.; SOUZA, Reiner Requião de; **Kalid, R.A.**. Correções de ordens superiores para a incerteza a padrão combinada In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Correções de ordens superiores para a incerteza a padrão combinada**2011,

Palavras-chave: incerteza de medição, momentos de ordens superiores, propagação de incertezas, modelos não lineares

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 27 a 30.09.2011

25. GONCALVES, G. A. A.; SOUZA, Reiner Requião de; **Kalid, R.A.**. Desenvolvimento de software para a avaliação da incerteza de medição In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Desenvolvimento de software para a avaliação da incerteza de medição**2011,

Palavras-chave: incerteza, Software, Monte-Carlo, Método Clássico

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 27 a 30.09.2011

26. ALMEIDA, Camila Ramalho; Martins, Márcio A. F; SOUZA, Reiner Requião de; **Kalid, Ricardo A.** Influência dos graus de liberdade na avaliação da incerteza expandida In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Influência dos graus de liberdade na avaliação da incerteza expandida**2011,

Palavras-chave: graus de liberdade, incerteza de medição, coeficiente de contribuição

Referências adicionais: Brasil/Português.

Período Evento 27 a 30.09.2011

27. OLIVEIRA, Geiza; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; KIPERSTOK, Asher; **Kalid, R.A.**; Sales, Emerson Andrade. Instrumentos Desenvolvidos e Resultados Obtidos na Racionalização do Uso da Água na Indústria In: 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2011, Porto Alegre. **26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**2011,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

28. SOUZA, L. S.; **Kalid, R.A.**; Martins, Márcio A. F; KIPERSTOK, Asher; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; QUEIROZ, Luciano Matos. Propagação de incertezas em reconciliação de dados sem redundância de medição In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Propagação de incertezas em reconciliação de dados sem redundância de medição**2011,

Palavras-chave: reconciliação de dados, incerteza de medição, método de Monte Carlo, qualidade da informação

Referências adicionais: Brasil/Português.

Período Evento 27 a 30.09.2011

29. SOUZA, Reiner Requião de; **Kalid, R.A.**; OLIVEIRA, R. S.. Software para avaliação da incerteza em sistema multivariável para Processos Industriais In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Software para avaliação da incerteza em sistema multivariável para Processos Industriais**2011,

Palavras-chave: incerteza de medição, software de incerteza, sistemas multivariáveis

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período 27 a 30.09.2011

30. SILVA, C. E. P. M.; **Kalid, R.A.**; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira. Validação do método GUM usando o método GUM-S1 para avaliar a incerteza associada a indicadores de desempenho ambiental In: 6º Congresso Brasileiro de Metrologia, 2011, Natal/RN. **Validação do método GUM usando o método GUM-S1 para avaliar a incerteza associada a indicadores de desempenho ambiental**2011,

Palavras-chave: Indicador de desempenho ambiental, incerteza de medição, suplemento 1 GUM, Simulação Monte Carlo

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período 27 a 30.09.2011

31. Mendes, C; KALID, R. A.; ESQUERRE, K. O.; **KIPERSTOK, Asher.** A importância da incerteza da medição para avaliação dos indicadores no sistema de gestão ambiental In: SHEWC'2010 - X Safety, Health and Environmental World Congress, 2010, São Paulo. **SHEWC'2010 - X Safety, Health and Environmental World Congress**2010,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

32. MARTINS, M. A. F.; **Kalid, R.A.**. Avaliação da Incerteza de Medição Baseado no Terceiro e Quarto Momento Estatístico In: XXVIII Seminário Estudantil de pesquisa X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2010, **XXVIII Seminário Estudantil de pesquisa X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação**Salvador: 2010, v.0, p.0 - 0

Referências adicionais: Brasil/Português.

33. FREIRE, Maria T. M.; **Kalid, Ricardo**; AMORIM, George J. S.; KIPERSTOK, Asher. Balance hídrico reconciliado como una herramienta para apayar la gestión del consumo de agua en las instalaciones del aeropuerto:El estudio de caso del Aeropuerto Internacional Salvador-Bahia/Brasil In: XXXII Congreso de La Asociacion Interamericana de Ingeniería Sanitaria y ambiental, 2010, Rep. Dom.. **Congreso de La Asociacion Interamericana de Ingeniería Sanitaria y ambiental**2010,

Referências adicionais: Brasil/Português.

34. RIBEIRO, Fernando Cesar Pinheiro; MOCACAIN, O. F. I.; KIPERSTOK, Asher; **KALID, R. A.**; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira. Melhorias na Medição do Efluente em uma Empresa da Bahia In: I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental ICOBESA, 2010, Salvador. **Universalização do Saneamento, urbanização e meio ambiente: desafios**

tecnológicos e de gestão2010,

Palavras-chave: medicao de efluentes, calha parshall, tecnologia limpa

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

Tema: USO RACIONAL, PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO E REUSOSubtema: Prevenção da poluição e ecologia industrial

35. MATOS, F. F.; MEDEIROS, Fabiano Ferreira de; KIPERSTOK, Asher; **KALID, R. A.**; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira. Minimização do Uso de Água na Indústria através da Ferramenta Digital Balanço Hídrico In: I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental ICOBESA, 2010, Salvador. **Universalização do Saneamento, urbanização e meio ambiente: desafios tecnológicos e de gestão**2010,

Palavras-chave: balanço hidrico, reuso de água, tecnologia limpa

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

Tema: USO RACIONAL, PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO E REUSOSubtema: Prevenção da poluição e ecologia industrial

36. NARCISO, Marcos Vinícius Almeida; **KALID, R. A.**; KIPERSTOK, Asher; BRAGA, Elisa A.. Nova Metodologia para reconciliação de dados: Construção de Balanço Hídricos em Indústria utilizando o EMSO® In: I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental ICOBESA, 2010, Salvador. **Universalização do Saneamento, urbanização e meio ambiente: desafios tecnológicos e de gestão**2010,

Palavras-chave: balanço hidrico, tecnologia limpa, reconciliação de dados

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

Tema: RECURSOS HÍDRICOSSubtema: Política, planejamento e gestão de recursos hídricos

37. OLIVEIRA, Geiza; **KALID, R. A.**; KIPERSTOK, Asher; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; Sales, Emerson Andrade. Resultados obtidos com a Metodologia TECLIM para Racionalização do uso de Água na Indústria In: I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental ICOBESA, 2010, Salvador. **Universalização do Saneamento, urbanização e meio ambiente: desafios tecnológicos e de gestão**2010,

Palavras-chave: metodologia TECLIM, uso de agua na industria, produção limpa

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

Tema: USO RACIONAL, PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO E REUSOSubtema: Uso racional de recursos ambientais e reuso urbano e agrícola de águas e resíduos

38. GONCALVES, G. A. A.; TEIXEIRA, Lucas Aguiar; **KALID, R. A.**. Análise da sensibilidade do método de Monte Carlo para a estimativa de incerteza de acordo com o número de dados aleatórios gerados In: 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA 2009, 2009, Salvador - BA. **Anais do 5º Congresso Brasileiro de Metrologia 2009**2009, p.33 - 33

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

39. GONCALVES., G. A. A.; **Kalid, R.A.**. Análise da sensibilidade do método de Monte Carlo para a estimativa de incerteza de medição com relação ao número de dados aleatórios gerados In: XXVIII Seminário Estudantil de Pesquisa e X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2009, Salvador. **Seminário Estudantil de Pesquisa e Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação**2009,

Referências adicionais: Brasil/Português.

40. MARTINS, M. A. F.; PESSOA, Robson W. S.; **KALID, R. A.**. Análise estatística do uso de um filtro de Kalman a um sistema de medição com ruídos In: V Congresso Nacional de Metrologia, 2009, Salvador - BA. **Anais do V Congresso Nacional de Metrologia**2009, p.53 - 53

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

Período Evento 09 a 13.11.2009

41. SOUZA, L. S.; KIPERSTOK, Asher; **KALID, R. A.**; BRAGA, B. V. D.; PIRES, V. F. M.. Balanço Hídrico: Uma ferramenta para o auxílio na gestão do uso sustentável de água na indústria In: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009, Recife - PE. **Anais do 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**2009,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

42. ESQUERRE, K. O.; KIPERSTOK, Asher; **Kalid, R.A.**; SILVA, C. E. P. M.; PIRES, V. F. M.. Construção e Análise Sistemática de Indicadores de Efluentes Industriais In: 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2009, Recife - PE. **Anais do 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**2009,

Palavras-chave: Indicadores, Efluentes Industriais, Produção Limpa, Desempenho Ambiental

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

Evento 25 a 25.09.2009

43. FONTES, R. M.; **Kalid, Ricardo**; ZANINI, A. E.. Determinação da incerteza para um procedimento de calibração volumétrica de vidrarias In: XXVIII Seminário Estudantil de Pesquisa e X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2009, Salvador. **Seminário Estudantil de Pesquisa e Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 2009**,

Referências adicionais: Brasil/Português.

44. NERY JUNIOR, G. A.; **KALID, R. A.** Estimativa da incerteza pelo Método Monte Carlo: comparação entre diferentes procedimentos de cálculo In: 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA 2009, 2009, Salvador - BA. **Anais do 5º Congresso Brasileiro de Metrologia 2009** 2009, p.33 - 33

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

45. TEIXEIRA, Lucas Aguiar; **Kalid, Ricardo**. Estudo da heteroscedasticidade da incerteza de medição estimada através do método de Monte Carlo In: XXVIII Seminário Estudantil de Pesquisa e X Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, 2009, Salvador. **Seminário Estudantil de Pesquisa e Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 2009**,

Referências adicionais: Brasil/Português.

46. ARAUJO, J. M.; **EMBIRUÇU, Marcelo**; FONTES, C. H. O.; LIMA, Luiz R. P. de Andrade; KALID, R. A.. Melhoria de Performance em Reconciliação de Dados pela Eliminação de Outliers com Pré-Filtro por Predição Linear In: VIII SEMETRO, 2009, João Pessoa - PB. **Anais do VIII Semetro 2009**,

Palavras-chave: Data Reconciliation, Linear Prediction, Outlier

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

47. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; **KIPERSTOK, Asher**; KALID, Ricardo; SALES, Emerson Andrade; PIRES, Victor Matta. Water and Wastewater Management in a Petrochemical Raw Materials Industry In: 10th International Symposium on Process Systems Engineering (PSE), 2009, Salvador - Bahia. **Anais do 10th International Symposium on Process Systems Engineering (PSE) Salvador- Bahia: 2009**,

Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Vários

10th International Symposium on Process Systems Engineering, PSE'09, Local: Salvador-Bahia-Brazil Período: 16 a 20 de agosto de 2009

48. ALEXANDRINO, J. C.; LEITE, H. J. D.; **KALID, R. A.** Aplicação Simulada da Reconciliação de Dados em Sistemas de Anestesia In: 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA, 2008, Salvador - Bahia. **Anais do 21º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica 2008**, p.1347 - 1350

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

49. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; KIPERSTOK, Asher; ASSIS, B. L.; MENEZES, Fábio Conceição de; **KALID, R. A.** Balanço hídrico das bacias de contenção do pólo de Camaçari-BA para fins de reuso In: XIII Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2008, Belem- PA. **Anais do XIII SILUBESA 2008**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

50. CUNHA, Erisvaldo; PESSOA, C. L. P.; COSTA, C. L. V.; SIQUEIRA, R. A.; **KALID, R. A.** EM BUSCA DO EFLUENTE ZERO NA DETEN In: 7º Seminário sobre Programa de Gerenciamento de Risco no Pólo e Conceitos Técnicos, 2008, Salvador. **7º Seminário sobre Programa de Gerenciamento de Risco no Pólo e Conceitos Técnicos 2008**, v.1, p.1 - 19

Palavras-chave: Redução na fonte, boas práticas operacionais, produção mais limpa, prevenção da poluição, efluente líquido, Plantas Petroquímicas

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

RESUMO Este artigo apresenta o Programa Efluente Zero – PEZ da Deten Química S.A, empresa instalada no Pólo Industrial de Camaçari-Ba. Este Programa, implementado em 2003, consiste no gerenciamento de Fontes de Perdas Líquidas – FPL do processo, fundamentado nos Princípios da Prevenção da Poluição (PP) e Produção Mais Limpa (PML). Foi concebido de forma participativa sobre três pilares que lhe dão sustentabilidade: Educação Ambiental, Sistema de Informação e Incentivos às Ideias Inovadoras. O PEZ utiliza-se de técnicas de redução de efluente líquido de forma hierarquizada, partindo da Redução na Fonte até Reuso e Reciclagem, priorizando as Boas Práticas Operacionais. O Programa tem contribuído para uma mudança na cultura organizacional da empresa. Após três anos de implementação do PEZ houve uma redução de 48% na média anual das vazões de efluente da empresa. A metodologia adotada no programa tem potencial de reprodutibilidade em outras empresas dos setores químicos, petroquímicos e refinarias, especialmente, naquelas que operam com transferência de fluidos líquidos.

51. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; KIPERSTOK, Asher; SANTOS, Paulo Roberto Penalva dos; **KALID, A.**; QUIRINO, P. P. S.. Estudo do potencial de reuso da água explotada do sistema barreira hidráulica do Pólo Industrial de Camaçari-BA In: XVIII Simpósio Luso-Brasileiro

de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2008, Belém-PA. **Anais do XVIII SILUBESA2008**, p.1 - 7

Palavras-chave: reuso, água subterrânea, pólo industrial de Camaçari

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

52. AMARAL, C. C.; KIPERSTOCK, A.; SALES, Emerson Andrade; PIRES, V. F. M.; SOUZA, L. S.; **KALID, RICARDO DE ARAUJO**. Melhoramento da eficiência energética de uma Indústria Petroquímica através de balanço térmico global In: XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa / IX Seminário de Pesquisa e Pós- Graduação, 2008, Salvador. **XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa / IX Seminário de Pesquisa e Pós- Graduação2008**,

Referências adicionais: Brasil/Português.

12 a 14.08.2008

53. **KIPERSTOK, Asher**; KALID, R. A.; SALES, Emerson Andrade; ESQUERRE, K. O.; Souza,L; MATTOS, Mário César Oliva de; CARVALHO, Elcio de Jesus; TEIXEIRA, L. S. S.; BRAGA, B. V. D.; ASSIS, B. L.; SILVA, S.; Mendes, C; PIRES, V. F. M.; Mococain, F; HORTÉLIO, Sergio de Resende; Andrade, S. Metodologia Teclim e o Projeto Ecobraskem: Otimização ambiental do uso da água e geração de efluentes In: Revista Tecbahia, **Revista Tecbahia2008**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

54. BRAGA, B. V. D.; SALES, Emerson Andrade; **KALID, RICARDO DE ARAUJO**; PIRES,Victor Matta; KIPERSTOCK, A.. Otimização do uso de água internamente às unidades produtivas da Braskem/UNIB In: XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa / IX Seminário de Pesquisa e Pós- Graduação, 2008, Salvador. **XXVII Seminário Estudantil de Pesquisa / IX Seminário de Pesquisa e Pós- Graduação2008**,

Referências adicionais: Brasil/Português.

55. **KIPERSTOK, Asher**; SALES, Emerson Andrade; ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; SOUZA, L. S.; MATTOS, Mário César Oliva de; PIRES, V. F. M.; KALID, R. A.. Projeto Ecobraskem: otimização do uso industrial da água em Camaçari - Bahia In: XXXI CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL - AIDIS, 2008, Santiago de Chile. **Anais do XXXI AIDIS2008**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

56. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; **KIPERSTOK, Asher**; COHIM, E. H. B.; SALES, E. A.; MENEZES, F.; LIMA, L.; SILVA, Samara; SCHUBACH, R.; BATISTA, José; KALID, R. A.. Assessment of water availability within a heavy industrialized region In: International Conference on Technologies for Waste and Wastewater Treatment. Remediation of Contaminated Sites and Emissions Related to Climate, 2007, Kalmar,Sweden. **Anais do Eco-tech 20072007**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

57. ESQUERRE, K. O.; **KIPERSTOK, Asher**; ASSIS, B. L.; MENEZES, F.; KALID, R. A.. Balanço Hídrico das Bacias de Contenção do Pólo de Camaçari-Ba Para Fins de Reuso In: XIII SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2007, **Anais do XIII SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental2007**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

58. **KALID, A.**; ESQUERRE, K. O.; KIPERSTOK, Asher; SILVA, Eduardo Henrique Borges Cohim; MATTOS, Mário César Oliva de. Estudo do Potencial de Reuso da Água da Bacia do Complexo Básico do Pólo Industrial de Camaçari In: 24ºcongresso Brasileiro de engenharia Sanitária e ambiental, 2007, Belo Horizonte. **Anais do 24ºcongresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental**RIO DE JANEIRO: ABES, 2007, v.1, p.172 - 172

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

59. ESQUERRE, K. O.; SANTOS, P. R. P.; **Kalid, R.A.**; QUIRINO, P. P. S.. Estudo do Potencial de Reuso da Água Explotada do Sistema Barreira Hidráulica do Pólo Industrial de Camaçari - Ba In: XIII SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2007, **Anais do XIII SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental2007**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

60. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; **KIPERSTOK, Asher**; KALID, Ricardo; COHIM, E. H. B.; MATTOS, Mário César Oliva de. Estudo do Potencial Hídrico de uma Bacia de Contenção no Pólo Industrial de Camaçari In: 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2007, Belo Horizonte - MG. **Anais da ABES 20072007**,

Palavras-chave: Bacia do Completo Básico, Reuso de água, pólo industrial de Camaçari

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

61. LACERDA, Lais Pessoa de; **KALID, R. A.**; ROCHA, Ilvio Eduardo Mansur Vieira da; KIPERSTOK, Asher. Methodology for environmental optimization: case study of a Brazilian titanium dioxide plant. In: European Roundtable on Sustainable Consumption and Production- ERSCP, 2007, Basel- Switzerland. **Anais do European Roundtable on Sustainable** Basel: ERSCP, 2007, v.3, p.1 - 2

Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Outro

62. ESQUERRE, Karla Patricia Santos Oliveira; MATTOS, Mário César Oliva de; SILVA, Eduardo Henrique Borges Cohim; MENEZES, Fábio Conceição de; LIMA, L.; SILVA, Samara; SALES, Emerson Andrade; KIPERSTOK, Asher; VENTURA, Washington; WERLANG J.; SCHUBACH, R.; **KALID, R. A.** Bacia do complexo básico e barreira hidráulica: reuso de água para fins industriais In: I Congresso Técnico da Braskem, 2006, Salvador. **Anais do I Congresso Técnico da Braskem 2006**,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Vários

63. KIPERSTOK, Asher; KALID, R. A.; SALES, Emerson Andrade. Development of water and wastewater minimization tools for the process industry: the experience of Clean Technology Network of Bahia, Brazil In: IV Global Conference on Sustainable Product Development and Life Cycle Engineering, 2006, São Carlos - São Paulo. **Anais da IV Global Conference on Sustainable Product Development and Life Cycle Engineering** São Paulo: 2006, v.4, p.3 - 6

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital

64. **KALID, R. A.** Metodologia Para Minimização Do Uso De Água E Efluentes Aquosos Em Processos Industriais: A Experiência Da Rede Baiana De Tecnologias Limpas (Teclim) Com As Indústrias Da Região Metropolitana De Salvador In: no II Workshop "Gestão e Reuso de água na Indústria", 2006, Florianópolis. **II Workshop "Gestão e Reuso de água na Indústria"** Florianópolis: 2006,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro

65. **KALID, R. A.** Minimization Of Water Consumption On Cooling Towers Through Mass And Energy Balances In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague, 2006, Czech Republic. **17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague** Czech Republic: 2006,

Referências adicionais: Brasil/Português.

66. **KALID, R. A.** Otimização Do Uso Da Água: Uma Metodologia De Identificação E Priorização De Oportunidades Numa Indústria De Pigmento In: XII SILUBESA – Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2006, São Paulo. **XII SILUBESA – Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental** São Paulo: 2006,

Referências adicionais: Brasil/Português.

67. **KALID, R. A.** Reúso De Água Em Uma Refinaria De Petróleo In: XVI Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ, 2006, **Anais do COBEQ** São Paulo: 2006,

Referências adicionais: Brasil/Português.

68. SOUZA NETO, João Nery; PACHECO, J. G.; SACRAMENTO, Leandro dos Anjos; **KALID, RICARDO DE ARAÚJO**; MAGALHAES, S. L. F.; QUEIROZ, Eduardo Mach; PESSOA, Fernando Luiz Pellegrini. ENERGY INTEGRATION - AN EXAMPLE IN A RETROFIT OF A PETROCHEMICAL PLANT In: 2º Mercosur Congress on Chemical Engineering 4º Mercosur Congress on Process Systems Engineering, 2005, Costa Verde - RJ. **Mercosur Congress on Chemical Engineering and Mercosur Congress on Process Systems Engineering** 2005,

Palavras-chave: Energy integration, Pinch technology, Polyethylene plant

Referências adicionais: Brasil/Inglês.

2 nd Mercosur Congress on Chemical Engineering 4 th Mercosur Congress on Process Systems Engineering

69. **FONTANA, Daniela**; KALID, Ricardo de Araújo; KIPERSTOK, Asher; SILVA, Mônica Maria da. Methodology for Wastewater Minimization in Industries in the Petrochemical Complex In: 2nd Mercosur Congress on Chemical Engineering e 4th Mercosur Congress on Process Systems Engineering - ENPROMER, 2005, Rio de Janeiro. **Anais do ENPROMER** 2005,

Palavras-chave: wastewater minimization, reduction in water consumption, data collection, mass integration

Áreas do conhecimento: Pesquisa Operacional, Desenho Industrial

Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento Sustentado

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

70. SILVA, Moisés; SALES, Emerson Andrade; PACHECO FILHO, José Geraldo de Andrade; OLIVEIRA, Sandra Cristina de; GALVÃO, Christiane Perazzo Leite; FONTANA, D.; **KALID, R. A.**. Minimização do uso da água na indústria através da parceria entre universidade e empresas: o Projeto Braskem-Água In: 3º Seminário Nacional de Reuso de Águas, 2005, Natal. **Anais do 3º Seminário Nacional de Reuso de Águas**Natal - RN: 2005,

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso

71. **BRAVO, José Luiz Rodrigues**; KIPERSTOK, Asher; PUSTILNIK, Leoni; KALID, Ricardo de Araújo; FONTANA, Daniela. Studies on Water Conservation at a Primary Copper Metallurgy In: 2nd Mercosur Congress on Chemical Engineering e 4th Mercosur Congress on Process Systems Engineering - ENPROMER, 2005, Rio de Janeiro. **Anais do 2nd Mercosur Congress on Chemical Engineering e 4th Mercosur Congress on Process Systems Engineering - ENPROMER2005**, v.1, p.1 - 5

Palavras-chave: water conservation, cooper metallurgy, wastewater minimization

Áreas do conhecimento: Pesquisa Operacional, Desenho Industrial

Setores de atividade: Outro

Referências adicionais: Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital

72. FONTANA, D.; **KALID, A.**; SARTORI, Isabel; KIPERSTOK, Asher; SILVA, Moisés; SALES, Emerson Andrade; PACHECO FILHO, José Geraldo de Andrade; OLIVEIRA, Sandra Cristina de; PERAZZO, Christiane. Balanço Hídrico - Uma Nova Sistemática In: XV COBEQ A Engenharia Química e o Crescimento Sustentável/ II Congresso Brasileiro de Termodinamica Aplicada - CBTHERMO, 2004, Salvador - Bahia. **Anais do XV COBEQ A Engenharia Química e o Crescimento Sustentável/ II Congresso Brasileiro de Termodinamica Aplicada - CBTHERMO2004**, v.1, p.5 - 12

Palavras-chave: balanço hídrico, reconciliação de vazões, minimização de água, minimização de efluentes

Áreas do conhecimento: Tecnologia Química

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso. Home page: [http://www.lacoi.ufba.br]

73. KALID, R. A.; PEREIRA, Yuri Guerrieri; EMBIRUÇU, Marcelo. Manutenção em Válvulas de Controle com base no seu Comportamento Dinâmico In: Seminario de Manutenção, 2004, Salvador. **Manutenção em Válvulas de Controle com Base no seu Comportamento Dinâmico**2004, v.1, p.1 - 2

Palavras-chave: valvulas

Áreas do conhecimento: Processos Orgânicos, Processos Inorgânicos

Setores de atividade: Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos, Fabricação de Produtos Químicos

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: www.LACOI.ufba.com.br